

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

2026-YIL
IYUN/6-SON, IV-QISM

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google
Scholar

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

OpenAIRE

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, iyun.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afarovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 – Makroiqtisodiyot
08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 – Ekonometrika va statistika
08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 – Marketing
08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 – Menejment
08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

EPOKSID-DIAN VA FENOLFORMALDEGID GIBRID BOG'LOVCHISI ASOSIDA YUQORI YEYILISH VA KORROZIYABARDOSH ANTIFRIKSION QOPLAMALAR YARATISH	10
Bakirov Lutfillo Yuldoshaliyevich	
O'ZBEKISTONDA TURIZM SOHASIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIKNI BOSHQARISH VA TARTIBGA SOLISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI.....	16
Mamayusupova Dilovarxon, Maxmudaliyeva Manzuraxon, Toyirjonov Shokirjon	
FRANSUZ, RUS VA O'ZBEK TILLARI SPORT TURIZMI TERMINLARINING LEKSIK-SEMANTIK VA LINGVOMADANIY TADQIQI.....	20
Ma'rupova Gulnoz	
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ХРАНЕНИЯ ПЛОДОВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	24
Муратов Абдулазиз Уктамович	
DIGITAL TRANSFORMATION AND EMERGING TRENDS IN INFORMATION TECHNOLOGY.....	29
Daminova Barno, Esmurodova Zarnigor, Boltayev Javohir, Kuziboyeva Lobar	
FRANSUZ, RUS VA O'ZBEK TILLARI SPORT TURIZMI TERMINLARINING LEKSIK-SEMANTIK VA LINGVOMADANIY XUSUSIYATLARI.....	34
Ma'rupova Gulnoz Umarjonovna	
MINTAQA IQTISODIY O'SISHIDA XIZMATLAR SOHASI TARKIBIY O'ZGARISHLARINING STATISTIK TAHLILI: XORAZM VILOYATI MISOLIDA	38
Raximov Alisher Ibragimovich	
KREDIT SKORINGIDA XULQ-ATVOR OMILLARINI BAHOLASH: NAZARIY ASOSLAR VA AMALIY QO'LLANILISHI	45
BekmurodovAbbos Amiriddinovich	
ECONOMETRIC INVESTIGATION OF AGRICULTURAL PRODUCTION ACTIVITIES IN KARAKALPAKSTAN REPUBLIC.....	49
Makhambetova Uringul Reimbaevna	
GETEROKOMPOZIT POLIMER QOPLAMALAR SIRTINING SHAKLLANISHI VA ULARNING PAXTA TOLALARI SIFATIGA TA'SIRINI TADQIQ ETISH	55
Bakirov Lutfillo Yuldoshaliyevich	
GRADIENT BOOSTING (XGBOOST) VA TEGISHLILIK FUNKSIYALARIGA TAYANGAN STATISTIK KLASSIFIKATSIYA USULINING SOLISHTIRMA BAHOLANISHI	62
Ergasheva Ma'mura Gayratovna	
QURILISH SOHASIDA KICHIK VA YIRIK BIZNES SUBYEKTLARI INTEGRATSIYASI SAMARADORLIGINI EKONOMETRIK BAHOLASH.....	69
Axmedova Nilufar Shuxratovna	
LARAVEL PLATFORMASIDA NEYROTARMOQLARNI QO'LLASH ORQALI FOYDALANUVCHI XATTI-HARAKATLARINI BASHORAT QILISH VA TAVSIYA TIZIMLARINI YARATISH	74
Jo'rayev To'xtasin, Abdusattarov Odiljon, Boymatov Mexrojiddin, Maxkamov A'zimjon, Nabijonov Abduqodir	
BEHIND THE 30% TARGET: A CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR WOMEN'S ACADEMIC LEADERSHIP IN UZBEK UNIVERSITIES	82
Farida Nishanova	
QURILISH SANOATIDA TADBIRKORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH: NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLAR VA AMALIY YONDASHUVLAR	87
Abdullayev Axror Jaxbarovich	
BALIQCILIKDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING OBYEKTIV ZARURIYATI	92
Iskandar Yunusov	

TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI KREDITLASHDAGI BANK KREDIT RISKLARINI PASAYTIRISH YO'LLARI.....	98
Toymuxamedov Ibrohim Rixsiboyevich	
KO'P KVARTIRALI UY-JOY FONDINI BOSHQARISHDA PROFESSIONAL XIZMAT KO'RSATISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHNING TASHKILIY-IQTISODIY MEKANIZMLARI	108
Rahimov Qodir Ergashevich	
НИЗКОУГЛЕРОДНАЯ ЭНЕРГЕТИКА КАК НАПРАВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА	115
Расулкулов Жамшидбек Акрамкулович	
ERKIN IQTISODIY ZONALARNING MOHIYATI VA ULARNING PRINSIPLARI	124
Ubaydullayev Muxammadjon, Akbarov Diyorbek	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA MEHMONXONA XIZMATLARINI AVTOMATLASHTIRISHNING IQTISODIY AFZALLIKLARI.....	128
Raxmonova Nigina Anvarovna	
EMPLOYEE WELL-BEING IN POST-REFORM UZBEKISTAN: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW AND RESEARCH AGENDA	132
Farida Nishanova	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI MOLIYALASHTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH MEKANIZMLARI	137
Inobatov Abror Boshlarovich	
REAL SEKTORNING INSTITUTSIONAL TARKIBI VA TRANSFORMATSIYA TENDENSIYALARI.....	144
Isroilova Muhabbat Rustamjon qizi	
ОБЕСПЕЧЕНИЕ РОСТА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ (НА ПРИМЕРЕ ФИРМЕННЫХ МАГАЗИНОВ «SAG EXPRESS»)	151
Мусаева Шоира Азимовна	
O'ZBEKISTONDA YALPI ICHKI MAHSULOT DINAMIKASINING ICHKI ISTE'MOLGA TA'SIRI	161
Djumayev Zayniddin Axmedovich	
O'ZBEKISTON TASHQI IQTISODIY FAOLIYATIDA KICHIK BIZNES O'RNINI OSHIRISHNING STATISTIK USULLARDAGI TAHLILI.....	166
Yadgarova Nigora Rixsulla qizi	
KATTA HAJMDAGI MA'LUMOTLARNI REAL VAQT REJIMIDA VIZUALIZATSIYA QILISH UCHUN ADAPTIVE M4 GEOMETRIK-PERSEPTUAL AGREGATSIYA ALGORITMI.....	170
Nuraliyev Faxriddin, Hotamov Farhod, Muxamedjonova Zuxra	
АЛГОРИТМ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ В РАЗВЕТВЛЁННЫХ ПАССИВНЫХ ОПТИЧЕСКИХ СЕТЯХ (PON).....	175
Киямов Рахматулло Рузиевич	
MARKETING KOMMUNIKATSIYALARI ORQALI HUDUDLARNING INVESTITSION SALOHİYATINI RIVOJLANTIRISH.....	180
Xolmurotova Diyoraxon, Xoliyorova Shoxista	
OZIQ-OVQAT XAVSIZLIGINI TA'MINLASHDA DAVLAT STRATEGIK ZAXIRALARINING O'RNINI	184
Bazarov Nazirjon, Normurodov Alibek	
O'ZBEKISTONDA KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISH VA UNI BARTARAF ETISHDA TADBIRKORLIKNING ROLI: IQTISODIY TAHLIL VA TENDENSIYALAR.....	190
Uzakov Sh. Sh.	
MINTAQADA TABIIY KAPITALNI JAMG'ARISHNING TASHKILIY-IQTISODIY MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH (XORAZM VILOYATI MISOLIDA).....	196
Raximov Faxriddin Shavkatovich	
СОВРЕМЕННЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УГРОЗЫ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ И ПРИЧИНЫ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ	201
Петр Ким	

УЧЁТ ВЫБЫТИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОРГАНИЗАЦИИ.....	207
Туракулов Шахриёр, Пашаходжаева Дилдора HUDUDIY IQTISODIY O'SISH DRAYVERLARINI KO'P OMILLI REGRESSION TAHLIL ASOSIDA MIQDORIY BAHOLASH (BUXORO VILOYATI TUMANLARI MISOLIDA).....	213
Ergashev Sherali Erali o'g'li NOAN'ANAVIY PUL-KREDIT SIYOSATI INSTRUMENTLARINING MAKROIQTISODIY KO'RSATKICHLARGA QISQA MUDDATLI TA'SIRINI EMPIRIK BAHOLASH	217
Djumonov Dilshod Safaroliyevich O'ZBEKISTONDA YALPI ICHKI MAHSULOT DINAMIKASINING ICHKI ISTE'MOLGA TA'SIRI	222
Djumayev Zayniddin Axmedovich JIZZAX VILOYATI KICHIK BIZNES TIZIMINING EMPIRIK MA'LUMOTLAR BAZASI VA TAVSIFIY STATISTIK TAHLILI	227
Atamuratova Gulrux Muzafarovna KIMYO SANOATI KORXONALARIDA DIVERSIFIKATSIYA SAMARADORLIGINI INTEGRAL BAHOLASH VA 2032-YILGACHA PROGNOZLASH.....	232
Razikov Otabek Rustamovich ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ РАЗВОЛКНЕНИЯ ПУТАНКИ	240
Одилхонова Нафиса, Атаханов Авазбек SOLIQ BOSHQARMALARIDA AGILE MENEJMENT TAMOYILLARIDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARINING EMPIRIK-STATISTIK TAHLILI	247
Sayfiyev Jasur Ravshanovich O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA DAVLAT XARIDLARI TIZIMIDA RAQOBAT MUHITI VA SHAFFOFLIKNI TA'MINLASHNING MOLIYAVIY-IQTISODIY MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	253
Rizoqulova Elnora Otabek qizi YOSHLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANTIRISHNING MINTAQAVIY OMILLARI.....	260
Ergashev Erkin Iroqovich QULOQ CHANOG'I VA YUZ YON TASVIRI ASOSIDA SHAXSNI IDENTIFIKATSIYALASH.....	264
Mamatov Narzillo, Samijonov Abdurashid, Abdullaeva Barno, Usarov Jurabek ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РОТОРНО-УПРАВЛЯЕМЫХ СИСТЕМ (РУС) И ВИНТОВЫХ ЗАБОЙНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ (ВЗД) ПРИ БУРЕНИИ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ	271
Жахонгир Эркин угли Абдиганиев, Шерали Халлокович Умедов KO'KRAK BEZI SARATONINING MOLEKULYAR SUBTIPLARINI PROGNOZ QILISHDA MULTIPARAMETRIK MRT VA SUN'IY INTELLEKT MODELLARINING INTEGRATSIYASI	282
Sulaymanov Dilshod, Alikariyev Isroiljon ERKIN IQTISODIY HUDUDLAR VA KICHIK SANOAT ZONALARINI TASHKIL ETISH HAMDA TAKOMILLASHTIRISH ("URGUT" ERKIN IQTISODIY ZONASI MISOLIDA)	288
Yazdanov Mirjaxon G'ayrat o'g'li IQLIM O'ZGARISHLARINING HUDUD BARQAROR RIVOJLANISHIGA TA'SIRINI BAHOLASH REYTINGI: NAZARIY-USLUBIY YONDASHUV	294
Madenova Elmira Nizamatdinovna TIJORAT BANKLARI FOYDASINI SOLIQQA TORTISHNING NAZARIY JIHATLARI	300
Turanov M. Sh. BELAZ YUK MASHINALARINING SHARLI O'Q DETALLARDAGI KUCHLANISH KONSENTRATSIYASINING TAHLILI VA MUSTANKAMLIKKA TA'SIRI.....	306
Yusupov Abdulaziz, Pushanov Akbar, Jo'raqulov Ixtiyor, Jaxonov Shoxrux ОЧИСТИТЕЛЬНАЯ СЕКЦИЯ ХЛОПКООЧИСТИТЕЛЬНОГО АГРЕГАТА С НАКЛОННЫМИ КОЛКАМИ НА КОЛКОВЫХ БАРАБАНАХ.....	311
Эргашев Рахимжон, Мавлянов Айбек, Росулов Рузимурод SUV-SUV TIZIMIDA ISSIQLIK ALMASHINISH JARAYONINI JADALLASHTIRISH	316
Karabayev Asatilla, Yo'lliyev Shukurali, Abduqayumov Jamoliddin	

SUV–SUV TIZIMIDA ISSIQLIK ALMASHINISH JARAYONINI JADALLASHTIRISH

Karabayev Asatilla Sunnatillayevich

Toshkent davlat texnika universiteti
katta o'qituvchi

Yo'liiyev Shukurali Ravshan o'g'li

Toshkent davlat texnika universiteti
doktorant

Abduqayumov Jamoliddin Kamoliddin o'g'li

Toshkent davlat texnika universiteti
bakalavr

Annotatsiya. Oziq-ovqat, kimyo, neft va gazni qayta ishlash sanoatida keng qo'llaniladigan issiqlik almashinish apparatlarining samaradorligini oshirish maqsadida **nakatkalash** usulida tayyorlangan issiqlik almashinish trubalarining konstruktiv xususiyatlari tahlil qilingan. Mazkur usul bo'yicha tayyorlangan trubalar ishlab chiqarish texnologiyasi jihatidan tekis trubalardan sezilarli farq qilmaydi, biroq ularning qo'llanilishi issiqlik almashinish qurilmasining umumiy metall sarfini kamaytirish imkonini beradi. Quvvur tashqi yuzasida nakatkalash natijasida hosil bo'ladigan uyurmalar quvurlararo oqimda issiqlik tashuvchilarning aralashishini kuchaytirib, issiqlik almashinish jarayonining jadallashishiga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: issiqlik almashinish apparati, issiqlik almashinuvi, nakatkalash, issiqlik tashuvchi, uyurma, quvurlararo oqim, issiqlik uzatish, jadallashtirish.

Аннотация. Проанализированы конструктивные особенности теплообменных труб, изготовленных методом накатки, предназначенных для интенсификации процессов теплообмена в теплообменных аппаратах, широко применяемых в пищевой, химической, нефтяной и газоперерабатывающей промышленности. Технология изготовления таких труб практически не отличается от производства гладких труб, однако их применение позволяет снизить общий расход металла при сохранении высокой эффективности теплообмена. Вихревые потоки, образующиеся на наружной поверхности трубы в результате накатки, способствуют более интенсивному перемешиванию теплоносителей в межтрубном пространстве и повышению интенсивности теплообмена.

Ключевые слова: теплообменный аппарат, теплообмен, накатка, теплоноситель, вихревые потоки, межтрубное пространство, теплопередача, интенсификация.

Abstract. The structural characteristics of heat-exchange tubes manufactured using the rolling (knurling) method for intensifying heat transfer in heat exchangers widely used in the food, chemical, oil, and gas-processing industries are analyzed. The manufacturing technology of such tubes is generally similar to that of smooth tubes; however, their application reduces the overall metal consumption of heat exchangers while maintaining high thermal performance. Vortices generated on the outer surface of the tube during the rolling process enhance the mixing of heat transfer fluids in the annular flow region, thereby improving the intensity of heat transfer.

Keywords: heat exchanger, heat transfer, rolled tube, knurling, heat transfer fluid, vortex flow, annular flow, heat transfer enhancement.

KIRISH

Issiqlik almashinish apparatlari oziq-ovqat, kimyo, neft-gaz va energetika sanoatining muhim texnologik qurilmalaridan biri hisoblanadi. Ularning issiqlik almashinish samaradorligini oshirish energiya resurslaridan oqilona foydalanish, qurilmalarning metall sig'imini kamaytirish hamda ekspluatatsion xarajatlarni qisqartirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtai nazardan, suv–suv tizimida issiqlik almashinish jarayonini jadallashtirishga qaratilgan konstruktiv va texnologik yechimlarni ishlab chiqish dolzarb ilmiy-amaliy vazifalardan biri hisoblanadi. Xususan, issiqlik almashinish yuzalarini takomillashtirish orqali oqimning turbulentsligini oshirish va issiqlik uzatish intensivligini kuchaytirish yuqori samaradorlikka erishish imkonini beradi. Shu bois mazkur yo'nalishda olib borilayotgan tadqiqotlar issiqlik almashinish apparatlarining texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlarini yaxshilashda muhim ilmiy va amaliy ahamiyatga ega.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Issiqlik almashinish apparatlarida issiqlik uzatish samaradorligini oshirish masalalari ko'plab tadqiqotchilar tomonidan o'rganilgan. E.K. Kalinin, G.A. Dreyser, I.Z. Kopp va A.S. Myakochin 1998-yilda chop etilgan «Эффективные поверхности теплообмена» asarida issiqlik almashinish yuzalarini rivojlantirish, sun'iy turbulizatsiya va issiqlik berishni jadallashtirish usullarining nazariy asoslarini batafsil yoritgan hamda issiqlik almashinish yuzasini modifikatsiya qilish issiqlik uzatish intensivligini sezilarli oshirishini asoslab bergan [1]. K.F. Karimov, A.S. Karabayev, A.V. Maslov va D.X. Azizov kompressor-kondensator tizimlaridagi termodinamik yo'qotishlarni tahlil qilib, energiya samaradorligini oshirishda konstruktiv takomillashtirishning muhimligini ko'rsatgan [2]. Shuningdek, K.F. Karimov, D.X. Azizov va A.S. Karabayev nakatkalangan trubalardan foydalanish suvli kondensatorlarning termodinamik mukammalligini oshirish, issiqlik almashinish jarayonini jadallashtirish hamda metall sarfini kamaytirishda samarali yechim ekanligini ilmiy jihatdan asoslab bergan [3].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda ma'lumotlar tajriba sinovlari, laboratoriya o'lchovlari hamda ilmiy manbalarni tahlil qilish asosida olindi. Tajribalar «truba ichida truba» tipidagi issiqlik almashinish apparatida standart va nakatkalangan trubalar uchun o'tkazildi. Olingan natijalar Reynolds va Nusselt sonlari hamda issiqlik berish koeffitsiyentlari bo'yicha qiyosiy tahlil qilinib, issiqlik almashinish jarayonining jadallashish samaradorligi baholandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tajriba stendi, tajribani o'tkazish usuli va olingan natijalar

Tajriba stendining ishlash prinsipi quyida keltirilgan.

Truba ichidagi muhit uchun.

Markazdan qochma nasos (1) yordamida ventillar (2) va (17) orqali issiqlik almashinish apparatlarining trubasi ichiga issiq suv uzatiladi. Uzatilayotgan issiq suvning sarfi sarf o'lchagichlar (3) va (21) yordamida o'lchanib, (2) va (17) ventillar orqali rostlanadi.

Issiq suvning apparatga kirishdagi bosimi manometrlar (26) va (28) yordamida, temperaturasi esa (10) va (12) termoparalar orqali o'lchanadi. Uzatilayotgan issiq suv nakatkalangan truba (9) va standart silliq truba (6) bo'ylab harakatlanadi.

Truba ichki muhiti uchun apparatdan chiqayotgan issiq suvning quyidagi parametrlari aniqlanadi: chiqish bosimlari (30) va (33) manometrlari, shuningdek, temperaturalari (15) va (4) termoparalar orqali o'lchab olinadi. Nakatkalangan va standart trubali apparatlar uchun issiq suvning parametrlari bosim hamda temperatura qiymatlari asosida aniqlanadi. Issiqlik almashinish apparatida ikkala trubada issiqlik almashinishi natijasida o'z issiqligini yo'qotgan suv tizim bo'ylab harakatini davom ettirib, issiq suv baki (7) ga kelib tushadi. Bakda (7) to'plangan va o'z issiqligini yo'qotgan suv elektr isitish tenlari (8) yordamida qayta isitiladi hamda markazdan qochma nasos (1) orqali belgilangan haroratgacha qizdirilgan holda yana issiqlik almashinish apparatiga uzatiladi.

Trubalararo muhit.

Sovuq suv baki (25) dan markazdan qochma nasos (20) yordamida sovuq suv ventillar (18) va (19) orqali rostlangan holda issiqlik almashinish apparatlarining trubalararo muhitiga yuboriladi. Suv sarfi (22) va (23) sarf o'lchagichlar yordamida o'lchanib, rostlash ventillari (18) va (19) orqali boshqariladi. Apparatga kirishdagi suvning bosimi (31) va (32) manometrlari yordamida o'lchanadi. Trubalararo muhitga kirishdagi suvning temperaturasi (14) va (16) termoparalar orqali aniqlanadi. Jarayonning borishini baholash maqsadida trubalararo muhitdan chiqayotgan suvning parametrlari o'lchov asboblari yordamida qayd etiladi. Suvning trubalararo muhitdan chiqish temperaturasi nakatkalangan va standart silliq trubalar uchun mos ravishda (11) va (13) termoparalar orqali o'lchanadi. Chiqishdagi suvning bosimi esa (27) va (29) manometrlari yordamida aniqlanadi.

1-rasm. «Truba ichida truba» tipidagi issiqlik almashinish apparati. Issiqlik almashinish jarayonini jadallashtirish maqsadida tadqiqot ishlari olib borilgan tajriba qurilmasining sxemasi¹

Izoh: 1, 20 – markazdan qochma nasoslar; 2, 17, 18, 19 – ventillar; 3, 21, 22, 23 – sarf o‘lchagichlar; 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 – termoparalar; 5, 24 – standart qobiq trubalar; 6 – standart (silliqlik) truba; 9 – nakatkalangan truba; 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 – manometrlar; 7 – issiq suv baki; 8 – elektr isitgich; 25 – sovuq suv baki.

Nakatkalangan hamda silliqlik (standart) trubalar «truba ichida truba» tipidagi issiqlik almashinish apparatida tajriba sinovlaridan o‘tkazildi. Tajribalar truba ichidagi muhitda issiq suv, trubalararo muhitda esa sovuq suv harakatlanganda amalga oshirildi hamda olingan natijalar o‘zaro taqqoslandi.

2-rasm. Tajriba vaqtida foydalanilgan «nakatka» trubasining qirqim ko‘rinishi sxemasi

«Nakatka» qilish usulida tayyorlangan issiqlik almashinish trubasi tekis trubalardan qurilma tayyorlash texnologiyasidan deyarli farq qilmaydi. Biroq samarador trubali issiqlik almashinish qurilmasidagi nakatkalangan trubalarning umumiy uzunligi tekis trubali qurilmanikiga nisbatan qisqaroq bo‘ladi, ya‘ni metall sarfi kamayadi. Nakatkalash tokarlik dastgohida amalga oshiriladi. Amaliyotda esa ommaviy ishlab chiqarish sharoitida tayyorlash jarayoni modernizatsiyalanishi mumkin hamda bunday trubalar rolikli mashinalarda yoki boshqa usullar yordamida tayyorlanishi mumkin. Trubaning tashqi yuzasida nakatkalash natijasida hosil bo‘ladigan uyurmalar issiqlik tashuvchilarning quvurlararo oqimida issiqlik almashinuvini jadallashtiradi.

Nakatkalangan trubalarda issiqlik berish va issiqlik o‘tkazuvchanlik koeffitsiyentlarini aniqlash usuli

Intensivlash usulini tanlash bir qator shartlar bilan belgilanadi. Ulardan eng asosiylari quyidagilardan iborat:

- Issiqlik almashinish qurilmasining gabarit o‘lchamlari va massasini kamaytirish;
- Issiqlik almashinish jarayonini intensivlashtirish uchun ruxsat etilgan energetik sarflar hamda uni amalga oshirish uchun mavjud energiya turi;

1 Muallif ishlanmasi

- Issiqlik berish intensivlashtiriladigan oqimning gidrodinamik tarkibi, issiqlik oqimi zichligining taqsimlanishi va issiqlik eltichidagi temperatura maydoni;
Issiqlik almashinish qurilmasining tayyorlash texnologiyasiga mosligi, shuningdek, ekspluatatsiya davridagi qulayligi va ishonchliligi.

Bundan tashqari, qurilma konstruksiyasi va jarayonning tahlili issiqlik eltichini uzatish uchun ruxsat etilgan energiya sarfini aniqlash imkonini beradi. Odatda energiya sarfi deganda nasosning quvvati nazarda tutiladi. Shuning uchun qurilma orqali issiqlik eltichini uzatishda bosim yo'qotilishlarining yig'indisi o'zgarmas bo'lganda, uning gabarit o'lchamlarini kamaytirishni ta'minlaydigan intensivlashtirish usullarini qo'llash maqsadga muvofiq.

Turbulent oqimning gidrodinamik tarkibi va undagi issiqlik almashinishning o'ziga xos xususiyatlarini bilish oqimning qaysi sohasida turbulent tebranishlarni intensivlashtirish zarurligini aniqlashga yordam beradi. Ko'pgina olimlarning ma'lumotlariga ko'ra, truba devori yaqinidagi suyuqlik harakatini jadallashtirish muhim ahamiyatga ega. Turbulentlik intensivligining ortishi energetik sarflarning oshishi bilan bog'liq, ya'ni gidravlik qarshilik koeffitsiyenti ham ortadi. Shu sababli λ ni butun oqim bo'ylab emas, balki devor yaqinida oshirish maqsadga muvofiq. Shuningdek, ishlab chiqilgan intensivlashtirish usuli issiqlik almashinish qurilmalarini tayyorlash texnologiyasini tubdan o'zgartirish va yirik seriyali ishlab chiqarishga mos bo'lishi zarur. Bunda nafaqat tayyorlash va yig'ish texnologiyasi, balki oddiy qurilmaga nisbatan iqtisodiy samaradorligi ham hisobga olinishi lozim.

Barcha oqimlarni intensivlashtirish usullarida issiqlik berishni jadallashtirish uchun oqim sun'iy ravishda turbulizatsiya qilinadi. Biroq buning natijasida gidravlik qarshilik koeffitsiyenti ham ortadi. Shuning uchun intensivlashtirish darajasini baholashda ushbu usulda olingan natijalarni tekis trubada olingan tajriba natijalari bilan taqqoslash maqsadga muvofiq. Buning uchun **Nu/Nusil** nisbatidan foydalaniladi.

Suyuqlik va gazlar truba ichida harakatlanganda devor yaqinidagi yupqa chegaraviy qatlamni sun'iy ravishda turbulizatsiya qilish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Buning uchun devor yaqinida diskret joylashtirilgan ko'ndalang bo'rtiq turbulizatorlardan foydalanish tavsiya etiladi.

«Nakatka» qilish usulida tayyorlangan issiqlik almashinish qurilmasi tekis trubalardan qurilma tayyorlash texnologiyasidan deyarli farq qilmaydi. Biroq samarador trubali issiqlik almashinish qurilmasidagi nakatkalangan trubalarning umumiy uzunligi tekis trubali qurilmanikiga nisbatan qisqaroq bo'lib, metall sarfini kamaytiradi.

Shu sababli ushbu usul yordamida jarayonni intensivlashtirish qurilmaning gabarit o'lchamlari va massasini **1,5...2,0** marta kamaytirish bilan birga uning tannarxini ham pasaytirish imkonini beradi.

«Nakatka» qilingan trubalar issiqlik almashinish jarayonining samaradorligini oshiradi va quyidagi afzalliklarga ega:

trubaning ichki va tashqi tomonlarida issiqlik almashinish samaradorligini bir vaqtning o'zida oshirish mumkin;

boshqa usullarga nisbatan yuqori issiqlik almashinish samaradorligiga erishiladi;
bunday turbulizatorli trubalarni sanoat miqyosida tayyorlash oson.

Gazlarni isitish va sovitish jarayonida (**Re = 10⁴...4×10⁵, d/D = 0,88...0,98, Tw/Tb = 0,13...1,6**) o'rtacha issiqlik berishni quyidagi formulalar yordamida aniqlash mumkin.

agar $t/D = 0,25...0,8$ bo'lsa,

$$\frac{Nu}{Nu_{en}} = \left[1 + \frac{\lg Re - 4,6}{35} \right] \left\{ 3 - 2 \exp \left[\frac{-18,2(1 - d/D)^{1,13}}{(t/D)^{0,326}} \right] \right\} \quad (1)$$

agar $t/D = 0,8...2,5$ bo'lsa,

$$\frac{Nu}{Nu_{en}} = \left[1 + \frac{\lg Re - 4,6}{30} \right] \left[(3,33 \frac{t}{D} - 16,33) \frac{d}{D} + 17,33 - 3,33 \frac{t}{D} \right] \quad (2)$$

(1) va (2) formulalardagi Nu ni hisoblashda hamma parametrlar gazning o'rtacha massaviy temperaturasida olinadi.

$d/D = 0,9...0,97$ va $t/D = 0,5$ parametrlarga ega turbulizatorli trubalarda issiqlik berishni hisoblashda quyidagi formuladan foydalanish mumkin:

$$\frac{Nu}{Nu_{en}} = \left(1 + \frac{\lg Re_w - 4,6}{7,45} \right) \left(\frac{1,14 - 0,28 \sqrt{1 - \frac{d}{D}}}{1,14} \right) \times \exp \left[\frac{9(1 - d/D)}{(t/D)^{0,58}} \right] \quad (3)$$

bu yerda, Re_w - devorning o'rtacha temperaturasida hisoblanadi.

Agar $t/D = 0,5$ va $d/D > 0,94$ ($Re > Re^*$) bo'lsa, suyuqliklar uchun o'rtacha issiqlik berish quyidagi formuladan topiladi;

$$\frac{Nu_{nak}}{Nu_{sil}} = \left[100 * \left(1 - \frac{d}{D} \right) \right]^{0.445} \tag{4}$$

bu yerda, o'tish rejimi uchun ushbu formuladan hisoblab topiladi:

$$Nu_{sil} = 0,008 * Re^{0,9} * Pr^{0,43} \tag{5}$$

Issiqlik berish koeffitsiyentini aniqlaymiz:

$$\alpha_n = \frac{Nu_n * \alpha_{sil}}{Nu_{sil}}; \left[\frac{Vt}{m^2K} \right] \tag{6}$$

Tajriba davomida standart (silliq) va nakatkalangan trubalarda issiqlik berish koeffitsiyentlarining (α_{sil} va α_{nak} , $Vt/(m^2 \cdot K)$) Reynolds soniga (Re) bog'liqligi aniqlanib, olingan natijalar **1-jadval**da keltirilgan (trubalararo muhitda sovuq suv harakatlanganda).

1 – jadval

Trubalararo muhitda sovuq suv harakatlanganda standart (silliq) va nakatkalangan trubalarda issiqlik berish koeffitsiyentlarining (α_{sil} va α_{nak} , $Vt/(m^2 \cdot K)$) Reynolds soniga (Re) bog'liqligi²

Re	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500
α_{sil}	851,544	976,642	1101,375	1224,540	1346,334	1466,928	1586,389	1704,922
α_{nak}	1578,057	1809,883	2041,036	2269,281	2494,986	2718,468	2939,849	3159,510
Re	7000	7500	8000	8500	9000	9500	10000	
α_{sil}	1822,515	1939,268	2055,246	2170,500	2285,078	2399,021	2512,365	
α_{nak}	3377,430	3593,794	3808,720	4022,306	4234,639	4445,794	4655,841	

3 – rasm. Tajriba davomida standart (silliq) truba va nakatkalangan trubalarda issiqlik berish koeffitsiyentlari, (α_{sil} va α_{nak} [Vt/m²K])ni (Re) Reynolds soniga (trubalararo sovuq suv harakatlanganda) bog'liqlik grafigi keltirilgan³

Tajriba davomida standart (silliq) va nakatkalangan trubalarda Nusselt sonlarining (Nu_{sil} va Nu_{nak}) Reynolds soniga (Re) bog'liqligi aniqlanib, olingan natijalar **2-jadval**da keltirilgan (trubalararo muhitda sovuq suv harakatlanganda).

2 Muallif ishlanmasi
3 Muallif ishlanmasi

2 – jadval

Trubalararo muhitda sovuq suv harakatlanganda standart (silliq) va nakatkalangan trubalarda Nusselt sonlarining (Nusil va Nunak) Reynolds soniga (Re) bog'liqligi⁴

Re	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500
Nusil	21,930	25,155	28,367	31,540	34,667	37,783	40,860	43,913
Nunak	40,645	46,616	52,570	58,449	64,262	70,018	75,722	81,378
Re	7000	7500	8000	8500	9000	9500	10000	
Nusil	46,941	49,948	52,936	55,904	58,855	61,790	64,710	
Nunak	86,991	92,563	98,096	103,600	109,069	114,508	119,918	

4-rasm. Tajriba davomida standart (silliq) va nakatkalangan trubalarda Nusselt sonlarining (Nusil va Nunak) Reynolds soniga (Re) bog'liqlik grafiqi (trubalararo muhitda sovuq suv harakatlanganda). Grafikda keltirilgan natijalar 2-jadval ma'lumotlari asosida qurilgan⁵

Yuqorida sinovlar o'tkazilgan stendda nakatkalash qadami va nakatkalash chuqurligining turli qiymatlarida, shuningdek, suv sarfi hamda oqim rejimining laminar, o'tish va turbulent holatlarida «truba ichida truba» tipidagi issiqlik almashinish apparatlarining jadallashtirilgan yuzali trubalarini sinovdan o'tkazish mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari nakatkalangan trubalardan foydalanish suv–suv tizimidagi issiqlik almashinish jarayonining jadallashishiga, issiqlik berish koeffitsiyenti hamda Nusselt sonining ortishiga xizmat qilishini ko'rsatdi. Ushbu konstruktiv yechim issiqlik almashinish apparatlarining energiya samaradorligini oshirish va metall sarfini kamaytirish imkonini beradi.

Kelgusida nakatkalash qadami va chuqurligining turli qiymatlarida qo'shimcha tajribalar o'tkazish, shuningdek, mazkur konstruksiyani sanoat sharoitidagi issiqlik almashinish apparatlarida qo'llash samaradorligini baholash maqsadga muvofiqdir.

4 Muallif ishlanmasi

5 Muallif ishlanmasi

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Калинин Э.К., Дрейцер Г.А., Копп И.З., Мякочин А.С. Эффективные поверхности теплообмена. — М.: Энергоатомиздат, 1998. — 407 с.
2. Каримов К.Ф., Карабаев А.С., Маслов А.В., Азизов Д.Х. Термодинамический анализ потерь компрессорно-конденсаторного узла холодильной установки // Международная научно-практическая конференция «Современные энергосберегающие тепловые технологии (Сушка и термовлажностная обработка материалов)». — Москва, 28–31 мая 2002 г.
3. Каримов К.Ф., Азизов Д.Х., Карабаев А.С. Применение накатанных труб в водяных конденсаторах для повышения их термодинамического совершенства // Вестник ТашГТУ. — Ташкент: ТашГТУ, 2004. — № 1. — С. 142.

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100